

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515530>

O‘TKIR HOSHIMOVNING “DUNYONING ISHLARI” ASARIDA SO‘Z YASOVCHI QO‘SHIMCHALARNING QO‘LLANISHI HAQIDA

Mamatqobilova Umida Donoboy qizi

JDPU o‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Tulishova Gulzina Ravshanovna**

JDPU o‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA: *Dunyoda yashar ekanmiz avvalo bir narsani to‘laqonli ravishda anglashimiz zarur deb o‘ylayman. Bizni yo‘qdan bor qilgan dunyoga kelishimizga sababchi va hozirda shu darajaga yetishishimizga qadar o‘zlari yemay ichmay, kiymay, issiqni-issiq demasdan, sovuqni-sovuq sovuq demasdan bizni manfaatimiz uchun o‘zlarini o‘zliklaridan kecha olgan bu bizning ota-onamizdir. Ushbu maqolada yozuvchi O‘tkir Hoshimov qalamiga mansub “Dunyoning ishlari” qissasidagi so‘z yasovchi qo‘shimchalarning ishlatilishi haqida atroflicha fikr yuritiladi. Bu asarni o‘qir ekansiz voqealar sizning o‘tmishingizda bo‘lib o‘tayotganday seziladi va kitobni tutilmasdan o‘qiysiz. Bu kitobda “Butun dunyo onalari bu asarni o‘qishini xohlardim” degan jumla bor. Bu jumla orqali asar butun dunyo onalari haqida ekanligi yaqqol aks etgan.*

Kalit so‘zlar: *Grammatik ma’noni ifodalash usullari, affiksial vosita, so‘z yasovchi qo‘shimchalarning qo‘llanilishi, so‘z yasash bilan bog‘liq imlo.*

Kirish

So‘zlar badiiy matnning yuzaga kelishiga omil bo‘ladi ammo qanday matn va so‘zlar badiiy adabiyotga daxldor bo‘lavermaydi. Buning uchun so‘z muayyan badiiy – estetik vazifani bajarishi lozim. Shunga ko‘ra ham badiiy adabiyot voqea-hdisalarni yoki insoniy kechinmalar, his-tuyg‘ularni bayo qilmaydi, balki ularni tasvirlaydi.

Tasvir soʻzga tayanadi. Soʻz sehr ,moʻjiza bilan oʻziga mahliyo qiladi, rom etadi. Shuning uchun badiiy adabiyotda qolaversa, soʻzni soʻzlashda ham soʻzning toʻgʻri tuzulishi, soʻzlarning toʻgʻri yasalishi alohida ahamiyat kasb etadi.

1. Grammatik maʼnoni ifodalanish usullari. Oʻzbek tilida Grammatik maʼno ifodalashning quyidagi vositalari mavjud:

- 1) affiksial vosita
- 2) sof mustaqil va nomustaqil vazifadagi soʻz
- 3) soʻz tartibi
- 4) takror
- 5) ohang
- 6) sintaktik qolip

“**Affiksatsiya** – yordamida tilimizda grammatik maʼno ifodalashning eng keng tarqalgan turi, u orqali deyarli aksariyat Grammatik maʼno ifodalanadi. Ifodalaydigan Grammatik maʼnoning xarakteriga va oʻz mohiyatiga koʻra affikslar ikkiga boʻlinadi:

- a) soʻz yasovchi affiks
- b) shakl yasovchi affiks

Soʻz yasovchi affiks soʻzga qoʻshilib, yangi lugʻaviy maʼno hosil qiladi va soʻzning Grammatik tabiatiga ham taʼsir etadi”. [1] Masalan, “Dunyoning ishlari” asaridagi “Gilam paypoq” hikoyasidagi “Salqin tushishi bilan shishib ketadi, ogʻriydi” jumlasidagi soʻz yasovchi qoʻshimchalar yasalgan soʻzlarni misol keltirishimiz mumkin. Bu jumladagi salqin, shishib ketmoq, ogʻrimoq soʻzlarida soʻz yasovchi qoʻshimcha yordamida soʻz turkumlarini, gap boʻlaklarini oʻzgarishi nazarda tutiladi. Yaʼni ogʻrimoq soʻzining asosi ogʻir - sifat soʻz turkumi, aniqlovchi vazifasida kelsa, [-i] soʻz yasovchi qoʻshimchasi yordamida fel soʻz turkumiga oʻzgarishi, gapda kesim vazifasini bajarishini aytsak boʻladi.

Soʻz yasovchi vosita orqaali har xil grammatik maʼno ifodalanilishi mumkin. Masalan, mehribon soʻzida [bon] yasovchi hosilasi sifat ham, ot ham boʻladi (mehribon-sifat, bogʻbon -ot). Demak, soʻz yasovchi vosita nafaqat yangi soʻz hosil qiladi, balki yangidan-yangi grammatik maʼnoni ham vujudga keltiradi. Bu mustaqil

soʻzda lugʻaviy maʼnoning grammatik maʼno bilan dialektik aloqasini, ularning oʻzaro yaxlitlika mavjudligini koʻrsatadi.

“Soʻz yasash bilan bogʻliq imlo. Ayrim soʻz yasovchi qoʻshimchalar oʻzaro oʻxshash boʻlib, vazifasiga koʻragina farqlanadi”.[2] Ayrimlari turli qoʻshimchalar bilan oʻxshash shaklga kelib qoladi. Baʼzi hollarda yasama soʻz yoki qoʻshma soʻzlarni yondosh til dalillaridan ajratib boʻlmaydi. Ularning esa vazifa xususiyati, maʼnoli qismlarining fonetik, morfologik tuzulishi ifoda tomoni bilan ajratish va shunga koʻra imlosini belgilash mumkin:

Mavhum yoki belgi oti yasovchi -lik qoʻshimchasi sifat yasovchi -li qoʻshimchasi bilan qorishtiriladi va imloda adashiladi. Odatda sifat yasovchi -li qoʻshimchasi otlarga qoʻshilib kelganda, negizda anglashilgan nimagadir egalikni ifoda etadi. Masalan, “Gilam paypoq” hikoyadagi pardali soʻzi pardaga ega yoki pardaga tugilgan maʼnolarini anglatib keladi. Mavhum yoki belgi oti yasovchi -lik qoʻshimchasi esa negizdan anglashilgan maʼnoni mavhumlashtiradi, umum holatga xos qilib qoʻyadi. Masalan, tekislik soʻzi tekis holat maʼnosini anglatgan. Yaʼni belgi holatini koʻrsatgan. Biror sathga xos belgini undan ajratib olib, umum holat holida ifoda etgan, shunga oʻxshash kiyimlik soʻzining negizi aniq buyumni bildirgani holda -lik qoʻshimchasi vositasida shu kiyimga mos umuman nimaningdir ifodasi anglashilgan. Umuman -li va -lik qoʻshimchalari maʼnolari jihatidan shunday farqlanadi. Ular grammatik yaʼni boshqa soʻzlar bilan aloqaga kirishi nuqtai nazaridan ham farqlanadi. Yaʼni -li qoʻshimchasi bilan yasalgan soʻzlar gap tarkibida asosan otlar bilan birikib, gapda yo aniqlovchi, yo kesim vazifasida keladi -lik qoʻshimchasi bilan yasalgan soʻzlar gap tarkibida asosan feʼllar bilan bogʻlanib keladi. Ular bilan koʻpincha qoʻshma feʼl hosil qilingan holda qoʻllaniladi. Masalan: qoʻpollik qilmoq qoʻshilmasi qoʻshma feʼl dir. Undagi yetakchi maʼno qoʻpollik soʻzida ifoda topgan boʻli, qilmoq soʻzi qoʻpollik soʻzidan anglashilgan holatning amalga oshuvini bildiradi. Koʻrinadiki -lik qoʻshimchasi bilan kelgan soʻz seyarli feʼl bilan birikadi va baʼzan ot kesimlik funksiyasini oʻtashi ham mumkin. -li, -lik qoʻshimchalarini yuqorida koʻrsatilgan xususiyatlari orqali farqlash va imlosini aniqlash mumkin.

2) Sifat yasovchi -gi qo'shimchasi bilan egalik bildiruvchi -i qo'shimchasi ba'zan qorishtiriladi. Ularga so'z manosi, Grammatik xususiyati shu qo'shimchali so'z bilan kelgan birikma xususiyati, qo'shimcha negizini sinonimi yoki antonimi kabilar bilan almashtirish orqali farqlab olish mumkin. Sifat yasovchi -gi qo'shimchasi negizdan almashingan nimagadir xoslik ifodasini beradi. Masalan: tonggi tuman birikmasidagi tonggi so'zi tongga xos ma'nosini bergan, -i egalik qo'shimchasi esa negizdan anglashilgan nimaningdir kimgadir qarashlilikini bildiradi. Masalan: bu kunning tongi birikmasidagi tonggi so'zi tongga oid qarashli ma'nosini bergan -gi qo'shimchasi bilan yasalgan so'z sifat bo'lgani holda -i egalik qo'shimchasi qo'shilgan so'z ot turkumida bo'ladi -gi qo'shimchasi bilan yasalgan so'z ot bilan aniqlovchi vazifasida birikadi va undan oldin keladi. u deyarli shunday vazifa o'tagani hoda o'z hkim so'zi bilan kamdan-kam ega+kesim sifatida birikib, kesim bo'lib keladi. Masalan: tuman-tonggi -i egalik qo'shimchasi bilan kelgan so'z hamma vaqt qaratqichning qaralmishi vazifasida birikma hosil qiladi. Masalan: yuqoridagi misolda tonggi so'zi qaralmish sifatida kunning qaratqichli aniqlovchi bilan birikma hosil qilgan.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, nimaiki ish qilmaylik ota-onani norizo qilgan odam hech qachon biron bir narsaga erisha olmaydi. Buni hayotda ham kitoblarda ham ko'p uchratamiz. Bu asarda ham ota-onani qadriga yetish haqida ko'pgina xulosalar chiqarsak bo'ladi. va shu bilan birga har bir asarning jonli, ta'sirli va ma'noli chiqishida so'zlarning to'g'ri o'rinda qo'llanganligi muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://tsuull.uz/sites/default/files/hozirgi_ozbek_adabiy_tili_2_qism_.pdf
2. <https://imlo.uz/word/o%E2%80%98xshash>
3. Hoshimov O'. Dunyoning ishlari. –Toshkent. O'qituvchi, 2028.
4. Hoshimov O'. Yarim asr daftari –Toshkent.2014
5. Jamolxonov H. Hozirgi O'zbek adabiy tili – Toshkent.Talqin,2015
6. Sayfullayeva R “Hozirgi O'zbek adabiy tili” Toshkent –2009 [158-b]
7. Miraziz Mirtojyev “Hozirgi O'zbek tili” Toshkent – 1992 [17-b]